

BOSHLANGISH SINIFLARDA NUTIQNI RIVOJLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549800>

Ismailova Perizat

Navoiy viloyati Konimex tumani

N8 maktabning bo/shlangich sinif o'qituvchisi

Dunyodagi zamonaviy o'quv dasturlari, o'qitish metodikalarini o'rganib, yurtimiz umumta'lim maktablarida joriy qilish muhimligi ta'kidlandi. Xalq ta'limi vazirligiga ushbu tajriba asosida Milliy o'quv dasturini ishlab chiqib, 2021/2022 o'quv yilidan boshlab ta'lim jarayoniga sinov tariqasida tatbiq etish vazifasi qo'yildi. Yangi metodikani samarali yo'lga qo'yish uchun barcha maktab o'qituvchilari videoaloqa orqali xorijiy mutaxassislar ishtirokida o'qitiladi. Eng muhimi, bu jarayonlarga pedagogika yo'nalishidagi universitet va institutlar ham jalb qilinib, pedagog kadrlar tayyorlash metodikasi ham yangilanadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Nutq intonatsiyasi, tuvushning ifodaliligi ustidagi ishlar bolalarning bildirilayotgan fikrga nisbatan matndan kelib chiqqan holda ovoyni baland yoki past, talaffuz qilinayotgan matnga mantiqiy va emotsional urg'u berish orqali o'z munosabatni bildirishni o'rganishlari uchun zarur. Buning uchun pedagog tegishli topshiriqlardan ko'proq foydalanishlari lozim. Aynan ushbu qobiliyatlar bolagaturlicha intonatsion ifodalashni talab qiluvchi turli xildagi ravon fikrlarni tuzish-hikoya qilish, tasvirlash, mulohaza yuritish uchun zarur bo'ladi. O'qituvchi nutqni tovush jihatini rivojlantirar ekan, bolaga fikrlarning predmet, fikr bildirish mavzusiva tinlovchilardan kelib chiqqan holda kommunikatsiya maqsadlari va shartlarigamos kelishni hisobga oladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar lug'atini rivojlantirishda so'zlarni mavzuga oid guruhlariga birlashtirish tamoyili muhim hisoblanadi. Til birliklari o'zaro bog'langan va bir-biriga tobe bo'ladi. Bolaning nutqini to'g'ri shakllantirishda lug'at bilan ishlash muhim ro'l o'ynaydi. Ya'ni lug'at ishining bosh vazifasi nutqni boyitish, kengaytirish va faollashtirishdan iborat. Bolalar nutqni boyitishning asosini bolaning til ongida mavzuga oid so'zlar guruhini o'zlashtirishlariga oid ishlar bilan uyg'unlashtirib ketish lozim. Bola tilining grammatik tuzumini o'z vaqtida shakllantirish uni to'la qonlinutqiy va umumiy psixologik rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Bolaning Grammatik rivojlanishi boshqarishni pedagog eng avvalo ham bolaning o'zi bilandialog shaklida ham boshqa bolalar bilan birgalikdagi muloqot faoliyati vositasida amalga oshirish lozim. Didaktik o'yinlar va Grammatik mazmundagi mashqlar bolalarning tilga oid o'yinlarni, ularning Grammatik sohasidagi faolligini rag'batlantirishning muhim vositasidir. Pedagog bolalarga so'z birikmasini o'ylab ko'rish so'ngra gapda so'zlarni bir-biri bilan to'g'ri bog'lash qobiliyatini o'rgatish zarur. Bolalar fikrlarida murakkab sintaktik tuzilmalarining shakllantirishni yozma nutq vaziyatida, ya'ni bola matnni aytib turadigan, katta yoshli kishi esa, uni yozib boradigan vaziyatda amalga oshirish tavsiya etiladi. Bola bir turdagi tuzilmalardan foydalanmagan holda so'zlarning to'g'ri tartibini qo'llashni o'rganishda yordam beradigan mashqlarga alohida e'tibor qaratilib boriladi. Shunday qilib nutqning Grammatik tuzumining shakllantirishda sintaktik birliklar bilan amallar bajarish ko'nikmasi shakllanadi, muayyan muloqot sharoitida va ravon monologik fikrlarni tuzish jarayonida til vositalarini ongli ravishda tanlash ta'minlanadi. Nutqning tovushli tomonini rivojlantirish; Tilni amalda o'zlashtirish ona tilining barcha tovush birliklarini tovushbo'g'in-ibora-matn tinglab ajratib olish va ularni to'g'ri talaffuz qilishni nazarda tutadi, shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolada tovushni talaffuz qilishni

shakllantirish borasidagi ishlar muntazam olib borilishi lozim. Ohang,tembr pauza,urg'ulashning turli xillari tovush ifodaliligining muhim vositalari hisoblanadi [1].

Inson nutqini asta sekin rivojlanadi nutiqni rivojlantirish jarayoni birnecha bosqichlardan iborat. Bola hayotining birinchi yilida nutiqni o'zgartirish uchun anatomik, fiziologik va psixologik shartlar yaratiladi. Bolalarning o'zga tildagi nutqini o'stirish va rivojlantirishga turlicha yondashuvlar; Maktabgacha ta'lim uzliksiz ta'lim tizimidagi boshlang'ich bo'g'in hisoblanadi. O'zbekistondagi rus tilida ta'lim oluvchi maktabgacha ta'lim muassasalarining o'ziga xos xususiyati- undagi tarbiyalanuvchilarning ko'p millatligi ko'proq turk millati vakillari, eng avvalo o'zbek bolalarning ko'pligidir. Shundan kelib chiqqan holda ushbu bolalarga ta'lim berishga nisbatan yondashuv rus tili ular uchun ona tili hisoblanadi. L.S.Vigotskiy o'z asarlarida ko'p bor ta'kidlaganidek "tarbiyaning yo'naltiruvchi ahamiyati hech qayerda bola nutqi va uning intellectual rivojlanishi taqdiri uchun bolalar aholisining ikki tilliligi yoki ko'p tilliligi holatidagidek hal qiluvchi ahamiyat kasb etmaydi. Ta'lim rivojlanishidagi yangilik vujudga kelishining manbai hisoblanadi va u doim rivojlanishidan oldinda yurishi zarur"

Shundan kelib chiqqan holda, maktabgacha yoshdagi bolalarga o'zga tilni o'qitish modeli motiv, maqsad, fikr va uning xususiyatlari avtomatizm, barqarorlik, moslashuvchanlik, mustaqillik kabi nutqiy harakat tamoyillarini hisobga olgan holda jiddiy psixolingvistik poydevor asosida qurilishi lozim. Bola chet tilida so'zlashni boshlash, ya'ni unda mustaqil fikrlarni tuzish uchun tildan foydalanishning muayyan qoidalarni o'zlashtirib boriladi. Nutqiy harakat alohida operatsiyalardan, eng avvalo biz istayotgan fikrni bera oladigan so'zlarni tanlashdan iboratdir. Har qanday til so'zlari minglab kombinatsiyalarga birlashishi mumkin va so'zlovchi bu so'zlarni mazkur fikrni, ya'ni fikr konstruksiyasini berish uchun bir-biri bilan bog'lash, gap tuzish uchun zarur bo'lgan grammatik elementlarni qo'shimcha, old qo'shimcha, suffikslar tanlash imkonini beradigan usulni toppish zarur. Fikr bildirish jarayonida kerakli tovushlarni va ularning birikmalarini talaffuz qilish fikrlarni kerakli ohangda aytish bilan nihoyasiga yetadi. XIX asrning o'rtalaridan boshlab, nutq ontogenezi olimlarni qiziqtirib qoldi. K.D.Ushinskiy bolalarni ona tilida o'qitishning zarurligini asoslab, bolalarga ona tilini dastlabki o'qitish metodikasini ishlab chiqar ekan, bolalar tilni o'zlashtirishlarining til bilan tafakkurning o'zaro munosabatlarini falsafiy jihatdan chuqur anglash, o'z-o'zini rivojlantirish va o'qitishga asoslangan xususiyatlari va qonuniyatlari borasida o'z fikrlarini bildirdi [3]. Rossiya ta'limida nutq ontogenezi borasidagi tadqiqotlar L.S.Vigotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasiga va A.N.Leontevning faoliyat nazariyasiga tayangan holda amalga oshirilgan [4]. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish metodikasini fan sifatida rivojlantirishga Ye.I.Tixeyeva, Ye.A.Flerina, O.I.Solovev, A.N.Govzdev va boshqalar kata hissa qo'shganlar. Ye.I. Tixeyeva o'z metodikasida bolalar nutqini rivojlantirishga oid ishlar mazmunini hamda nutqning rivojlanishi, og'zaki nutq rivojlanishi ro'y beradigan faoliyat turlarini aniqlaydi

Maktabda o'qish bolaning nutqi rivojlanishida katta o'zgarishlarga olib keladi. Bu siljishlar bolaning nutqi ko'plab yangi o'quv fanlarini o'rganish bilan bog'liq yangi talablarga bo'ysunishi bilan bog'liq.

gacha bo'lgan bolalar uchun bo'lsa maktab yoshi nutq boshqa odamlar bilan amaliy muloqot vositasi bo'lib, u shakllangan jarayonda, keyinchalik maktab yoshidagi bolalarda, bu bilan bir qatorda nutq ham bilim tizimini o'zlashtirish vositasidir. Tilning o'zini o'rganmasdan, savodxonlik - o'qish va yozishni o'zlashtirmasdan turib, bolaning nutqi voqelikni tizimli va har tomonlama bilish vazifasini bajara olmasligi aniq. Shu sababli, o'rganish sharoitida bolaning gapiradigan tili uning maxsus o'rganish mavzusiga aylanadi. Talaba tilning uchta jihatini o'rganadi: fonetik, leksik va grammatik.

Tilni o'rganish jarayonida o'quvchilar nutqining barcha turlari takomillashtiriladi va rivojlanadi.

Yozma tilni rivojlantirish. Ayniqsa, yozma nutq ko'proq qiymat talabaning nutqini rivojlantirishda.

Yozma tilni yaxshi biladigan odamning muloqot qilish imkoniyatlari ancha kengayadi. Yozma tilni o'zlashtirgan talaba o'z fikrini yo'q odamga yozma ravishda bayon qilishi va yetkazishi mumkin. Xuddi shunday yozma tildan foydalanib, u boshqa odamlarning fikrini o'rganishi va eng muhimi, darslik va boshqa kitoblarni o'qish orqali bilimga ega bo'lishi mumkin.

Hammamiz aziz farzandlarimiz hayoti va taqdirini o'qituvchi va murabbiylarga ishonib topshiramiz. Mana shunday beqiyos boylik posbonlari, kelajak bunyodkorlari bo'lgan bu mo'tabar zotlarga munosib hurmat-ehtirom ko'rsatishimiz kerak, – dedi Prezident.

Prezidentimizning harbir aytgan nutqida mano bor.

"O'zbekistonda eng obro'li inson - Muallim bo'lishi, butun jamiyat shunga e'tiborini qaratishi kerak!" Eng muhimi, o'qituvchi chinakam vatanparvar inson bo'lishi zarur. Qalbida o'z kasbiga, Vataniga mehr va sadoqati kuchli bo'lgan o'qituvchigina haqiqiy vatanparvar shaxsni tarbiyalay oladi."

Shavkat Miromonovich Mirziyoyev

Talabaning yozma nutqiga uning og'zaki nutqiga nisbatan ancha katta talablar qo'yiladi. U yoki bu o'quv materialining yozma taqdimoti qat'iy izchil va izchil, o'quvchiga tushunarli bo'lishi kerak.

Talabaning yozma va og'zaki nutqi birlikda rivojlanadi va bir-biriga ta'sir qiladi. Yozma nutqni o'zlashtirish o'qish va yozish ko'nikmalarini, grammatika va imlo qoidalarini bilishni o'z ichiga oladi. Yozma nutqning rivojlanishi o'qish jarayonini o'zlashtirishdan boshlanadi. T. G. Egorovning tadqiqotlariga ko'ra, o'qish mahoratini egallash uchta asosiy bosqichdan o'tadi.

Birinchi bosqichda - analitik - o'quvchi harflarning nomlari va bu harflarning o'zlariga mos keladigan nutq tovushlari yordamida bo'g'inlarga, bo'g'inlardan so'zlarga qanday birlashishi bilan tanishadi.

Bu bosqichda harflarning bo'g'inga, bo'g'inning so'zga sintezi sekin va ma'lum qiyinchiliklar bilan kechadi. Bu quyidagi psixologik sabablar bilan izohlanadi: birinchidan, talaba hali harflarning grafik uslubini yaxshi ajrata olmaganligi sababli ularni tanib olish sust va xato bilan kechadi; ikkinchidan, o'quvchi harflarni mos keladigan tovushlar bilan bog'lashda qiynaladi va ko'pincha xato qiladi. Natijada, so'z elementlarining sintezida kechikish va uni tanib olishning yomonligi mavjud.

Ikkinchi bosqichda - sintetik - talaba so'zning elementlarini ko'p qiyinchiliksiz va tezroq sintez qiladi. Biroq, bu bosqichda ham so'zning sintezida xatolar mavjud. Ular maktab o'quvchilarining so'zni tashkil etuvchi elementlarini farqlashdan oldin, ya'ni taxmin qilish orqali o'qishga shoshilishlari natijasidir. Ko'pincha, bu xatolar tashqi ko'rinishda o'qilayotgan so'z boshqa tanish so'zga o'xshab ketganda sodir bo'ladi.

I-II sinf o'quvchilari metafora va allegoriyalarni yomon tushunmaydilar, shuning uchun ular, qoida tariqasida, to'g'ridan-to'g'ri, tom ma'noda va majoziy ma'noda emas. Demak, ular ertakni ertak deb qabul qiladilar, mazmunida majoziy ma'noni sezmaydilar. "Nima eksang, shuni o'rasan" maqolining mazmuni tom ma'noda tushuniladi: "javdar ekasan – javdar o'rasan, bug'doy ekasan – bug'doy o'rasan".

Xuddi shunday manzara ularning boshqa ifoda vositalarini tushunishlarida ham kuzatiladi.

Birinchi marta uchinchi sinf o'quvchilari o'z nutqlarida ekspressiv vositalarni to'g'ri tushunishlari va ulardan foydalanishlari mumkin va to'rtinchi sinf o'quvchilari uchun bunday tushunish allaqachon aniq shaklda paydo bo'ladi. Allegoriya va metaforalarning mazmuni endi ular uchun mustaqil ma'noga ega emas, balki ifodali nutq vositalarining obrazli ma'nosini oydinlashtirish va tushunish uchun boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi. Mana, masalan, to'rtinchi sinf o'quvchisi allegoriyalarning majoziy ma'nosini qanday tushunadi (I. A. Krilovning "Maymun va ko'zoynaklar" ertaki materialida): uning o'zi foydasi yo'q - u ulardan qanday foydalanishni bilmaydi. Shunday qilib, agar siz biror narsadan foydalansangiz va u chiqmasa, unda siz o'zingizni ayblashingiz kerak, bu narsa emas.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchining nutqini to'g'ri o'stirishda tez, ifodali vato'g'ri o'qitishni yo'lga qo'yish lozim. Bundan tashqari dars jarayonida o'tiladigan maqol, ertak, tez aytish va masal janrlari ham bola nutqini rivojlanishiga yordam beradi. Bolada nutq madaniyatini rivojlantirish, muloqot jarayonida to'g'ri talaffuz qilish me'yorlarini o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Ona tili o'qitish metodikasi" darslik Ishonchli hamkor 2021.
2. "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" Toshkent 2018.
3. "Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi o'quv dasturi" Toshkent 2010.
4. Ziyoz.uz.net

Tojimatovich, Akbarov Anvar, and Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich. "Formation Of Science as A Value and Classification of Values." *Texas Journal of Multidisciplinary Studies* 3 (2021): 172-178.